

OLIY TA'LIM TIZIMIDA MUSTAQIL TA'LIMNING AHAMIYATI**Tosheva Ruxshona Bobomurod qizi**

O'zDJTU Ingliz tili 3-fakulteti 2201-guruh talabasi

e-mail: ruxshonatosheva171@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8117674>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning o'z qiziqishlarini chuqurroq o'rganish va kelajakda o'z iste'dodlarini qayerga va qanday yo'naltirishlari to'g'risida muhim qaror qabul qilishida mustaqil ta'limning roli haqida so'z boradi. Mustaqil ta'lim o'z bo'shliqlarini to'ldirish hamda erkin ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun foydalidir. Shuningdek, imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'z mutaxassisligi bo'yicha yetuk kadr bo'lish imkoniyatini beradi.

Kalit so'zlar: kadr, kredit- modul tizimi, mustaqil ta'lim tembri, maqsad, rivojlanish.

Bugungi kunda ta'lim tizimida bo'layotgan har bir o'zgarishning jamiyatimiz ravnaqiga ijobiy ta'sir qilishiga shubha yo'q. Bu tizim yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish va davlat ta'lim standartlariga to'laqonli javob bera oladigan, yetuk, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu haqida Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov fikrlaridan bilishimiz ham mumkin: "Takror aytamanki, bunga ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qolish bilangina erishish mumkin. ...zamonaviy ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish, zamon talablariga mos kadrlar tayyorlash ishini yo'lga qo'yish faoliyatimizning bosh yo'nalishi bo'lmog'i lozim" [1] Shundan kelib chiqib, ta'lim-tarbiya sohasida o'tkazilayotgan islohotlardan maqsad yoshlarni har tomonlama barkamol va yetuk qilib tarbiyalash hisoblanadi. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, bir qator universitet, institut va oliy davlat tashkilotlarida mutaxassis kadrlarni tayyorlash bo'yicha dasturlar amalga oshirilmogda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasining "Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlari va ustuvor yo'nalishlari" deb nomlangan 3-bobining "Oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish" deb nomlangan 1-qismida " Mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirish , bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim

standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv uslubiy materiallarini keng joriy etish" masalalarida ta'lim oluvchilarning mustaqil ta'lim olishlari, mustaqil ishlash malakalarini uzluksiz oshirish orqali mutaxassislarining zaruriy kompetensiyalarini, ijodiy yaratuvchanlik, tadqiqotchilik, mantiqiy tafakkurini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida 2030-yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasasi (OTM)ning 85 foizi, jumladan, 2020/2021- o'quv yilining o'zida 33 ta oliy ta'lim dargohini kredit-modul tizimiga o'tkazish ko'rsatib o'tildi [2]. Savol: Kredit-modul tizimi nima? **Kredit-modul tizimi** – ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlanmasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli sanaladi. Uni bir butunlikda olib borish murakkab tizimli jarayon hisoblanadi. Kredit-modul tamoyilida, asosan, ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimini reyting asosida baholash.

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi: 1)

o'quv jarayonlarini modul asosida tashkil etish;

2) talabalar bilimini reyting ball asosida aniqlash;

3) talabalarga o'zlarining o'quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;

4) ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish;

5) ta'lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo'yilgan talabdan kelib chiqib o'zgartirish mumkinligi.

Mazkur tizimning oliy ta'limga joriy qilinishi o'qitish sifatini oshiribgina qolmay, balki shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga barham berish, ta'lim oluvchining haqiqiy bilimni yuzaga chiqarish va o'z ustida ko'proq shug'ullanishiga zamin yaratadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi jarayon bo'lib, asosiy e'tibor mustaqil ta'limga qaratiladi.[3] **Modul** – bir nechta kurslar va fanlar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi bo'lgan jarayon. Bunda o'qituvchi o'quv jarayonlarini tashkillashtiradi, qo'shimcha ravishda jonli, video, audio ma'ruzalar o'qiydi, talabalar faoliyatini nazorat qilib muvofiqlashtiradi. Talaba bajaradigan ish esa

har bir mavzuni mustaqil o'rganib, berilgan topshiriqlarni muntazam ravishda bajarib borishdir. Bugungi kunda xorij ta'lim tizimi kirib kelmoqda va ularning tajribasiga ko'ra, kredit-modul tizimida o'quv jarayonlari har semester uchun 2-4 tagacha moduldan iborat bo'ladi. Undagi barcha fanlar osondan murakkab darajagacha, nazariydan amaliy jarayongacha, yana mantiqiy jihatdan bir-birini uzviy to'ldirib borish prinsiplariga asoslangan holda shakllantiriladi. Asosan, modul asosida o'qitish tizimi talabalarning ko'nikma va malakasini shakllantirish va reyting baholash tizimi uchun foydalaniladi, ya'ni ularning auditoriya yoki auditoriyadan tashqarida o'zlashtirgan bilimlariga ball berib boriladi. Modulga asoslanib o'qitiladigan o'quv dasturlari maxsus sxema asosida yaratiladi va quyidagilarni qamrab oladi:

- O'quv maqsadi hamda vazifalarning to'liq ochilishi;
- Talabani fanni (kursni) boshlashi va tugatishida, tugatgandan keyin olishi kerak bo'lgan bilimlar uchun qo'yiladigan talablar;
- Modul tarkibiga kirgan har bir fanning qisqacha mazmuni, seminar va amaliy topshiriqlar rejasi va ko'nikma uchun baholashdagi qo'yiladigan talablar;
- O'qitishning qisqacha bayoni, bilimlarni baholash shakllari.

Oliy ta'liy tizimiga keladigan bo'lsak, nomidan ham ko'rinib turibdiki, umumiy o'rta ta'lim tizimidan ancha farq qiladi. Birinchidan, universitetda faqat joriy, oraliq va yakuniy imtihonlarga baholanadi. Ikkinchidan, o'quv auditoriyalaridagi seminar va ma'ruza darslari qanchalik yuqori darajada tashkil etilmasin, kunlik bilimning nazoratiga imkoniyat kam bo'ladi. Shuning uchun talabalar bilimining sifati ko'proq ularning mustaqil ta'lim jarayoniga bevosita bog'liq bo'ladi. Ularning har bir bajargan ishi professor-o'qituvchilar tomonidan tekshiriladi, nazorat qilinadi va tegishli ko'rsatmalar berib boriladi. Har bir talaba kelajakdagi tanlagan yo'nalishi va mutaxassisligi uchun diplomga ega bo'lishida kredit yig'ib borishi lozim bo'ladi.

The screenshot displays a mobile application interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu lists three courses: 'O'zbek (rus) tili', 'Ta'limda axborot texnologiyalari', and 'Adabiyotshunoslik'. The main content area shows a table titled 'O'qish va yozish amaliyoti' (Reading and writing practice) with columns for 'Mashg'ulot' (Practice) and 'Yuklama' (Load). The table lists 'Amaliy' (48 soat), 'Mustaqil ta'lim' (72 soat), and 'Jami' (120 soat). Below the table, there is a section for 'Nazorat turi' (Control type) with 'Maks. ball' (Max. score) for 'Joriy nazorat' (5 ball), 'Oraliq nazorat' (5 ball), 'Yakuniy nazorat' (5 ball), and 'Umumiy' (5 ball). To the right of the table, there are four statistics cards: '186974 adabiyotlar' (Literature), '26078 maqolalar' (Articles), '8252 monografiyalar' (Monographs), and '20896 dissertatsiyalar' (Dissertations).

Mashg'ulot	Yuklama
Amaliy	48 soat
Mustaqil ta'lim	72 soat
Jami	120 soat

Nazorat turi	Maks. ball
Joriy nazorat	5 ball
Oraliq nazorat	5 ball
Yakuniy nazorat	5 ball
Umumiy	5 ball

- 186974 adabiyotlar
Oliy ta'lim muassasalarining barcha o'quv adabiyotlari ro'yxati
- 26078 maqolalar
O'qituvchilar va ilmiy tadqiqotchilarning barcha maqolalari ro'yxati
- 8252 monografiyalar
Oliy ta'lim muassasalarining barcha monografiyalari ro'yxati
- 20896 dissertatsiyalar
Oliy ta'lim muassasalarining barcha dissertatsiyalari ro'yxati

Ommabop kitoblar

Mustaqil bilim olish va uni nazorat qilish ta'lim olishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Talabalar qaysi sohani tanlashidan qat'i nazar bilimlarini mustaqil egallashga bo'lgan intilishi maqsadlariga erishishini nisbatan osonlashtiradi. Bundan tashqari, o'z ustida ishlash, xatolarini o'rganish, erkin, ijodiy faoliyat yuritish va mustaqil fikrlashini shakllantiradi. Bir so'z bilan aytganda, o'rganuvchiga erkin izlanish imkonini beradi. Ushbu yondashuvning ahamiyatini quyidagicha tushuntirish mumkin:

1. O'quvchiga yo'naltirilgan: Mustaqil ta'lim tembri o'quvchilarning talaab va qiziqishlariga moslashtirilgan. Shuning uchun u o'quvchilarning o'zlarini rivojlantirishlari uchun ko'proq imkoniyatlar yaratadi.
2. Moslashuvchanlik: Mustaqil ta'lim tembri an'anaviy sifatlardan farqli ravishda moslashuvchan tuzilishga ega. Talabalar o'z tezligida ishlashlari va darslarni yakunlash uchun ko'proq vaqt sarflashlari muhim.

3. Ijodkorlik: Mustaqil ta'lim tembri o'quvchilarda ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu yondashuv talabalarga bilimlarni yanada yaxshiroq tushunish va qo'llash imkonini beradi.

4. Texnologiya": Mustaqil ta'lim tembri texnologiyadan foydalanishni rag'batlantiradi va masofadan ta'lim uchun ideal platforma hisoblanadi. Ushbu tizimdan foydalanish talabalarning texnologik ko'nikmalarini rivojlantirishga va raqamli dunyoga moslashishga yordam beradi.

5. O'quv jarayoni: Mustaqil ta'lim tembri o'quvchilarning o'quv jarayonini mazmunli qiladi. Bunday yondashuv talabalarni real hayotdagi muammolarga tayyorlashga yordam beradi va ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Talabalarning mustaqil ta'limidan asosiy **maqsadlar** quyidagilardan iboratdir:

- Yangi bilim olish usullarini egallash, jarayonlarni mustaqil tahlil qila olish;
- Auditoriyadagi mashg'ulotlarda olgan bilimlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish, kengaytirish va tartibga solish;
- Me'yoriy-huquqiy aktlar, ma'lumotlar va maxsus adabiyotlar bilan ishlashni o'rganish;
- Faolligi, bilim orttirishi, ijodiy tashabbusi, mas'uliyati va tartibligini rivojlantirish;
- Olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olishni shakllantirish;
- Mustaqil fikr yuritish, o'z-o'zini o'stirish, o'zining rejasini amalga oshirishni shakllantirish;
- Tadqiqot qila olish qobiliyatini shakllantirish.

Vazifasi: mustaqil ravishda ma'lumotlar topish usuli bilan bilim olishni rivojlantirish, o'quv jarayoniga ijodiy yondashishga faol qiziqishni shakllantirishdan iborat. [D.Mirzoyev]

Mustaqil ta'lim – bu ta'lim shakli bo'lib, u ko'plab o'rta maktablar, kollejlari va boshqa ta'lim muassasalari tomonidan taklif etiladi. Ba'zan bu yo'naltirilgan o'rganish deb ataladi va bu aksariyat hollarda nazoratsiz amalga oshiriladigan ta'lim faoliyati hisoblanadi. Odatda, talaba va o'qituvchi talaba tomonidan o'qituvchi rahbarligida olib boriladigan tadqiqotlar uchun mavzuni kelishilgan miqdordagi kreditlar bo'yicha muhokama qilib oladilar. Mustaqil tadqiqotlar yaxshi motivatsiyaga ega bo'lgan talabalarga an'anaviy akademik dasturga mos kelishi shart bo'lmagan,

lekin talabani qiziqtirgan mavzuni o'rganishiga imkon beradi. Bu talabalarga maxsus materiallarni o'rganish yoki tadqiqot tajribasini olish imkonini ulashadi. [Хендерсон, Юан. С. 1984]

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, barcha rivojlangan mamlakatlarning oliy ta'lim muassasalari ushbu yo'ldan yurib, yuqori natijalarni qo'lga kiritib, ta'lim sohasida ilg'or qadam tashlamoqda. Shunday ekan, yangilikka intilish, oliy ta'lim tizimini tubdan qayta isloh qilish bo'yicha boshlangan harakatlarni davom ettirish har tomonlama eng to'g'ri qarordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ma'rifat" gazetasi. 1997-y.7-iyun
2. "Tafakkur" jurnali. 1998-y. № 2
3. O'zbekiston Respublikasi prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni.// O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlar to'plami. –Toshkent,2017-y. 39-b.
4. <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/download/985/959>
5. <https://xs.uz/uz/post/kredit-modul-tizimiga-otish-nima-uchun-kerak-maqsad-mohiyat-va-afzallik>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/oliy-ta-lim-muassasalarida-talabalarning-mustaqil-ta-lim-olishini-tashkil-etishning-yangi-usullarini-yaratish>